

Comentario al artículo "Impacto de una intervención educativa en conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna"

Impact of an educational intervention on knowledge, attitudes, and practices on breastfeeding

Augusto Rafael Aguilera-Joaquin^{1a}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona No. 8, Coordinación de Investigación y Educación en Salud. Córdoba, Veracruz, México

ORCID: [0009-0009-9404-8083^a](https://orcid.org/0009-0009-9404-8083)

Comunicación con: Augusto Rafael Aguilera Joaquin
Correo electrónico: augustorafaelaguileraj@gmail.com
Teléfono: 27 1125 1815

Este manuscrito revisa el trabajo titulado "*Importancia de una intervención educativa: conocimientos, actitudes y prácticas sobre la lactancia materna*". Se identificaron fortalezas en la relevancia del tema, el diseño cuasiexperimental y el uso de herramientas validadas. No obstante, se señalan oportunidades de mejora en cuanto a la justificación del tamaño muestral, la inclusión de un grupo control y la interpretación clínica de los resultados. Se recomienda una revisión mayor para fortalecer la validez metodológica y la aplicabilidad del estudio en salud pública.

Palabras clave: Lactancia Materna; Educación; Salud Materno-Infantil; Conocimientos en Salud; Metodología de Investigación

This manuscript reviews the article titled "Importance of an educational intervention: knowledge, attitudes, and practices on breastfeeding". Strengths include the relevance of the topic, the quasi-experimental design, and the use of validated tools. However, areas for improvement were identified in sample size justification, the inclusion of a control group, and the clinical interpretation of the results. A major revision is recommended to strengthen methodological validity and the study's applicability in public health.

Keywords: Breastfeeding; Education; Maternal and Child Health; Health Knowledge; Research Methodology

Estimado editor:

Agradezco la oportunidad de revisar el manuscrito titulado "*Importancia de una intervención educativa: conocimientos, actitudes y prácticas sobre la lactancia materna*". Tras una evaluación detallada, presento mis observaciones y recomendaciones para mejorar la calidad del estudio antes de su publicación.

Entre las fortalezas del estudio se identificó:

- Relevancia del tema. La investigación aborda un aspecto crucial de la salud materno-infantil, con implicaciones significativas para la promoción de la lactancia materna.¹
- Diseño del estudio. Se trata de un estudio cua-

siexperimental longitudinal, que permite evaluar el impacto de una intervención educativa en un grupo específico de madres.

- Adecuada recolección de datos. La utilización de cuestionarios validados, como el de Vázquez Delgado (2009) y la Escala de Graffar-Méndez-Castellano, fortalece la confiabilidad de los datos obtenidos.²
- Análisis estadístico apropiado. Se aplicó la prueba de Wilcoxon para evaluar los cambios en conocimientos, actitudes y prácticas antes y después de la intervención educativa, lo cual es adecuado para datos con distribución no normal.³ Dentro de las áreas de mejora y recomendaciones, observo lo siguiente:

- Justificación del tamaño de muestra. Aunque se menciona el cálculo muestral basado en una proporción del 21.5%, no se detalla cómo se determinó este valor en la literatura previa. Se recomienda incluir más información sobre el método de cálculo y la potencia estadística esperada.
- Falta de grupo control. Un diseño con grupo control permitiría fortalecer la validez interna del estudio y diferenciar mejor los efectos de la intervención de otros factores externos.
- Seguimiento a largo plazo. El estudio se limita a evaluar el impacto inmediato de la intervención educativa. Se recomienda explorar la retención de conocimientos y prácticas mediante un seguimiento a 6 o 12 meses posteriores.
- Interpretación de resultados. Se reportan diferencias estadísticamente significativas en conocimientos ($p < 0.0001$), actitudes ($p < 0.0001$) y prácticas ($p = 0.014$); sin embargo, no se analizan clínicamente estos cambios. Sería útil discutir si los aumentos en prácticas (del 91.2 al 94%) tienen una relevancia real en la promoción de la lactancia materna.
- Discusión. Aunque se comparan los hallazgos con otros estudios previos, se sugiere profundizar en cómo los resultados pueden contribuir a la formulación de políticas públicas o intervenciones en unidades de primer nivel de atención.⁴

En conclusión, el estudio tiene un alto valor clínico y epidemiológico, pero podría beneficiarse de una mejor justificación metodológica y de una mayor contextualización de sus hallazgos en el ámbito de la salud pública.⁵

Por último, me permito felicitar al equipo de investigación por su relevante aportación al conocimiento sobre intervenciones educativas y lactancia materna en nuestro país.

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. Lactancia materna exclusiva: recomendaciones globales [Internet]. 2021 [citado 2025 Mar 29]. Disponible en: https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/
2. Bautista-Justo, Laura Carina et al. Importancia de una intervención educativa: conocimientos, actitudes y prácticas sobre la lactancia materna. Revis-

- ta Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2024;62(5):e6082.
3. Morales S, Colmenares M, Cruz-Licea V, et al. Recordemos lo importante que es la lactancia materna. Rev Fac Med UNAM. 2022;65(2):9-25. doi: 10.22201/fm.24484865e.2022.65.2.02
 4. Organización Panamericana de la Salud. Guía sobre intervenciones educativas en lactancia materna [Internet]. 2021 [citado 2025 Mar 29]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna>
 5. Ministerio de Salud de México. Estrategia nacional de promoción de la lactancia materna [Internet]. 2021 [citado 2025 Mar 29]. Disponible en: <https://www.gob.mx/salud/documentos/promocion-de-la-lactancia-materna>
-
- Cómo citar este artículo:** Aguilera-Joaquin AR. Impacto de una intervención educativa en conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2025;63(4):e6077. doi: 10.5281/zenodo.15644270

Anexo

UNMSM-FM PSE

Instrumento

Presentación:

Buenos días, el presente instrumento tiene por finalidad obtener información sobre los conocimientos y actitudes en lactancia materna que tienen las madres de niños menores de seis meses que acuden al Centro de Salud San Luis, para lo cual solicito su colaboración a través de la respuesta sincera a las preguntas. Este cuestionario es anónimo y las respuestas solo serán de uso para el autor.

Gracias por su participación en el trabajo.

I. Datos generales:

Lugar de procedencia: _____

Edad: _____ años: _____ Número de hijos: ()

Grado de instrucción:	Estado civil:	
Superior ()	Casada ()	
Secundaria ()	Conviviente ()	
Primaria ()	Soltera ()	
Ninguno ()		

II. Datos específicos:

A continuación, marque con un aspa la alternativa que considere correcta

Conocimientos sobre la lactancia materna

Pregunta	Sí	No
1. La lactancia materna exclusiva no debe prolongarse más de 6 meses		
2. El niño debe recibir lactancia cada vez que desee		
3. Todas las mujeres están preparadas para dar de lactar a sus bebés		
4. La preparación de los pezones facilita la lactancia		
5. La lactancia materna no ayuda a prevenir el cáncer de mama		
6. La lactancia materna proporciona al bebé defensas contra las enfermedades		
7. Los niños lactados a pecho son más inteligentes que los alimentados con biberón		
8. La lactancia materna ayuda a establecer una relación de afecto entre la madre y su hijo		
9. Lactancia materna exclusiva es dar pecho y agüita al bebé		
10. La leche materna está libre de microbios		
11. La mujer que da de mamar puede comer y beber de todo		
12. Hay que comer el doble para poder dar de mamar		
13. Cuando una mujer empieza a trabajar, ya no es posible dar de lactar		
14. La succión por parte del niño estimula la secreción de leche en la madre		
15. La lactancia materna disminuye la posibilidad de sangrado inmediatamente al parto		

Práctica de la lactancia materna

Pregunta	Sí	No
16. Se lava las manos antes de empezar a dar de lactar a su bebé		
17. Se acomoda en la silla para dar de lactar a su bebé, colocando su espalda recta con los hombros cómodos y relajados		
18. Coloca la cabeza del bebé en el ángulo interno de su codo y su cuerpo forma una línea recta con la espalda y cadera		
19. Acerca al bebé contra el seno en contacto abdomen con abdomen		
20. Estimula el reflejo de búsqueda acercando el pezón a la comisura labial		
21. Introduce el pezón y la areola cuando el bebé abre la boca completamente		
22. Los labios del bebé permanecen evertidos (boca de pescado)		
23. Permite al bebé la succión a libre demanda aproximadamente 10 a 15 minutos		
24. Al terminar la lactancia retira el pezón y la areola espontáneamente o introduce el dedo meñique en la comisura labial		

Medición de la actitud de la madre hacia la lactancia materna (escala modificada tipo Likert)			
Instrucciones: En cada uno de los siguientes enunciados marque con un aspa según lo que considere:			
DA: De acuerdo			
I: Indiferente (le da igual)			
ED: En desacuerdo			
Enunciado	DA	I	ED
1. Durante los seis primeros meses de vida, el bebe debe ser alimentado solo con leche materna para crecer sano, fuerte e inteligente			
2. La leche de vaca (maternizada, evaporada, etc.) alimenta mejor al bebe que la leche materna			
3. La lactancia materna a libre demanda y exclusiva previene un nuevo embarazo			
4. La madre que amamanta tiene menos posibilidades de padecer cáncer de mama que la madre que no amamanta			
5. La leche artificial es la mejor opción para las madres que trabajan o estudian			
6. Dar de lactar ayuda a la madre a sentirse feliz y realizada			
7. La leche materna le ahorra tiempo y dinero a la familia			
8. El bebé debe ser alimentado con leche materna desde que nace			
9. Dar de mamar al bebé es doloroso			
10. Un ambiente tranquilo y agradable no es importante para dar de lactar			
11. La lactancia materna malogra el cuerpo de la madre			
12. No todas las mamas tienen suficiente leche para dar de lactar			
13. La leche materna se puede contaminar cuando se conserva en la refrigeradora			
14. El bebé, cuando toma el pecho de su madre, recibe amor seguridad y afecto			
15. El estado de ánimo de la madre influye poco para que tenga más leche			
16. A algunas madres no les agrada dar de lactar a su hijo			
17. El cansancio, la falta de apoyo, la tensión, de la madre interfiere con la lactancia materna			
18. Si la madre tiene que ausentarse de casa por estudio o trabajo debería extraerse manualmente su leche y conservarla en la refrigeradora			

¡Muchas gracias!